

P=NP

Autor Kaoru Aguilera Katayama

mira, decian que la multiplicación de polinomios finitos es polinomial, la fuerza bruta, es
chechar 1 por 1 , que es polinomial, 2^n elevado a n veces, 2^n elevado a n no es infinito,
entonces sigue siendo polinomial, por que es una multiplicación de polinomios. Y si la fuerza
bruta es polinomial, y abarca siempre todos los estados, es determinista, y lo resuelve
entonces P=NP

Idea 2:

la prueba completa es que co np del np completo = verificar, por que np completo siempre
se puede verificar que es P, por lo tanto co-np = p